

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA ILMIY TADQIQOT FAOLIYATIGA YORDAM BERUVCHI ELEKTRON PLATFORMA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6562996>

Kadirov Abdumalik Matkarimovich

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali

Umarov Hamza Fahriddin o'g'li

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali

Mamirxo'jayev Muhammadamin Mavlonjon o'g'li

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali

Annotatsiya: *Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida malakali kadrlarni yetishtirish muhim vazifalardan hisoblanadi. Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalar bilan ishlashni elektron tarzda olib boorish maqsadida yaratilayotgan online platforma haqida ma'lumot berilgan.*

Kalit so'zlar : *masofaviy ta'lim, ta'lim platformalari, talaba, o'qituvchi, kompyuter, internet Massive Open Online Course, .*

Ta'lim tizimini isloh etish va uning sifatini oshirish maqsadida uning Normativhuquqiy bazasi shakllantirildi. OOOK — bu ommaviy ochiq onlayn kurslar (ingliz. — Massive Open Online Course, MOOC) bo'lib, ular jahonning yetakchi universitetlari tomonidan Yer kurrasining istalgan nuqtasida bo'lgan har qanday insonga masofaviy texnologiyalar yordamida professoro`qituvchilar va yuz minglab talabalar (kurs tinglovchilari) ga erkin muloqotni tashkil qilish imkoniyatini beruvchi akademik kurslarni taqdim etadi Mamlakatimizning barcha soxalarida zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalarining kullanilishi kun sayin odimlab bormokda. Ammo mamlakatimizdagi axborotlashtirish jarayonini xorijiy mamlakatlarda olib borilayotgan jarayon bilan takkoslab bulmaydi. Buning asosiy sabablaridan biri bu axborotkommunikatsiya soxasida mutaxassislarning yetishmasligidir. Kam sonli yetuk mutaxassislar yetishib kelayotgan kup sonli yoshlarga bilim berishlari katta muammolardan biri xisoblanadi. Bu muammo xorijiy davlatlarda Internet tarmogi orkali ommaviy ochik onlayn kurslar (MOOC Massive Open Online Courses) yordamida xal etishga karatilmokda. Ommaviy ochik onlayn kurslar (OOOK) 2008 yilda masofaviy ukitish yunalishi asosida vujudga keldi va kiska vakt ichida 2012 yilda Coursera, Udacity va Udemy loyidalari disobiga keskin ommalashib ketdi.

Bugungi globallashuv jarayonida OTM larda ham texnologiyalar jadal ravishda rivojlanib kelmoqda. So'ngi bir yil davomida olib AKT vazirligi tomonidan olib borilayotgan katta islohotlar natijasida barcha OTM larda texnologiyada foydalanish hamda qog'ozbozlikni kamaytirish maqsadida yagona elektron platformalar joriy

qilinmoqda. Bularga yaqqol misol qilib oladigon bo'lsa 2019-2020 o'quv yilida Covid 19 virusi tufayli OTM lar elektron tarzda o'qitish masalasi qo'yildi hamda Moodle platformsidan foydalandilar. Lekin bu boshqa davlat elektron platformasi bo'lganligi hamda bir necha marotaba tizimda hatoliklar hamda tizimda foydalanish uchun pul to'lash kerakligi bo'lganligi uchun ushbu platformadan foydalanish to'xtatildi va Hemis platformasini joyil qilindi. Albatta ushbu platformada ham ayrim muammolar bor lekin tizimda yangiliklar va hatoliklarni tuzatishligi mavjudligi uchun ushbu platformadan hozirda barcha OTM lar foydalanib kelmoqda. Hozirda ilmiy izlanishlarimiz natijasida biz ham OTM larda iqtidorli talabalar bilan ishlash hamda ular bilan har qanday joyda ular bilan bog'lanish va elektron tarzda ma'lumotlar olishligi uchun iqtidorli talabalar uchun elektron platforma yaratimoqdamiz. Tabiyku bu platforma qanday ishalydi va qanday vazifalarni bajaradi degan savollar bo'lishi tabiy holatdir. Ushbu platformada barcha iqtidorli talabalar bilan online ya'ni masofadan turib axborot amlashish. Hamda ularga bo'lib o'tayotgan konfirensiyalar, boshqa OTM lardagi iqtidorli talabalar bilan ham axborot almashish imkoniyatini taqdim etadi.

1-rasm

Elektron platformaning yangiliklar bo'limi joylashgan bo'lib universitetda hamda jaxonda bo'layotgan yangiliklar haqida, Xalqaro va Respublika miqyosidagi Ilmiy konfirensiyalar haqida ma'lumot beradi. Va platformada kunlik miqyosida savollar beriladi va iqtidorli talabalar savollarga javob berib bal to'playdilar. Eng yuqori bal to'plagan talabalar OTM muassasa raxbari tomonidan esdalik sovg'alari taqdim etiladi. Bu faqatgini ilmiy tomonlama ema balkim dunyoda bolayotgan siyosiy jarayonlar haqida ham to'la to'kis ma'lumotlar berib boriladi.

2-rasm

2-rasmda start berilgan stipendiyalar ruyxati turadi, talaba qaysi bir nomdor styoki davlat stipendiyasiga qatnashishni istasa usha stipendiya tanlaydi hamda qolganlari stipendiya nomyodliklaridan o‘chirib tashlanadi. Talaba o‘zi topshirmoqchi bo‘lgan nomdor yoki davlat stipendiyasiga qilgan ishlarini yuklash imkoniyati paydo bo‘ladi agar topshirmoqchi bo‘lgan stipendiyadan ro‘yxatdan o‘tamasa bu imkoniyat mavjud bo‘lmaydi. Ma'lumotni yukalagandan so‘ng ma'lumotlarni ko‘rish uchun masul shaxs ko‘rib chiqib kiritilgan ma'lumotning turiga qarab ball belgilaydi va belgilangan ball talabada yig‘ilib boradi agar kiritilgan hujjatni qimmatliligi bo‘lmagan taqdirda bekor qilib yuboriladi hamda talabaga nima sababdan bekor qilib yuborilganligi to‘g‘risida izoh qoldiriladi.

3-rasm

Ushbu lavhada stipendiyalar menejmenti joylashgan bo‘lib ushbu bo‘limda yangi yil uchun belgilangan stipendiyaga start beriladi. Saralash bali bu belgilangan muddatgacha belgilangan vaqt hisoblanadi bu baldan kam to‘plagan talabalar belgilangan stipendiyaga tavsiya etilmaydi. Biz yaratayotgan dasturda talabaning universitetda reyting daftariga quyilgan ballning ahamiyati bo‘lmaydi, u stipendiya shartidagi singari ketaveradi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. qizi Sotvoldiyeva M. B. et al. MOODLE TIZIMI YORDAMIDA MASOFAVIY TA'LIMNI TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYASI //Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar. – 2022. – T. 1. – №. 8. – С. 11-18.
2. Abdivositovich T. B. et al. Researching of The Cause of Failure of Semiconductor Laser Diodes in Optical Communication Networks //International Journal of Progressive Sciences and Technologies. – 2020. – T. 23. – №. 2. – С. 532-535.